

Arquitetura Industrial na obra de Gregório Zolko: cinco casos de estudo

Nicolás Sica Palermo

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nicolas.sica@ufrgs.br

Ricardo José Rossin de Oliveira

Universidade São Judas Tadeu, ricardorossin@gmail.com

Fernando Guillermo Vázquez Ramos

Universidade São Judas Tadeu, prof.vazquez@usjt.br

Resumo: Nascido em São Paulo em 23 de março de 1932, o arquiteto Gregório Zolko tem uma vasta produção ligada à modernidade paulista. Formado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América, sua prática como arquiteto se notabilizou por algumas obras que se tornaram muito conhecidas dentro e fora do Brasil, como o caso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – o Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, (1967) ou do Edifício das Emissoras Associadas, em São Paulo (1959). Seu escritório, chamado Constructa Planejamento e Arquitetura Ltda, foi fundado em junto ao seu sócio Wolfgang Schoedon em 1962. Em 65 anos de atividades, Zolko trabalhou com as mais diversas tipologias arquitetônicas: edifícios residenciais e comerciais, projetos de interiores, reformas e projetos de edifícios industriais.

Com um total de 147 obras catalogadas, encontra-se no trabalho do arquiteto um expressivo número de edifícios com grande interesse arquitetônico que ainda não estão devidamente estudadas. O objetivo deste artigo é jogar luz sobre esse recorte na obra do arquiteto, focando na análise de cinco casos concretos: a Fábrica Amortex (São Paulo, 1972), a Indústria Empax (São Paulo, 1974), a Indústria Tecelagem Santaconstancia (São Paulo, 1974), Fábrica Fundinox (São Paulo, 1974) e a Indústria de Ferramentas Belzer (Guarulhos, 1976). O “Lado B” da obra de Gregório Zolko, especificamente os 44 edifícios industriais desenvolvidos em seu escritório, oferecem uma considerável gama de soluções construtivas, programáticas e bioclimáticas, exemplares tanto para o tipo em questão quanto para arquiteturas com outras naturezas programáticas.

Palavras-chave (título em negrito): arquitetura moderna paulista, arquitetura industrial, Gregório Zolko.

Abstract: Born in São Paulo on March 23, 1932, the architect Gregório Zolko has a vast production linked to São Paulo's modernity. Graduated from the University of Illinois, in the United States of America, his practice as an architect was notable for some works that became well known inside and outside Brazil, such as the Legislative Assembly of Rio Grande do Sul - the Farroupilha Palace, in Porto Alegre, (1967) or the Associated Broadcasters Building in São Paulo (1959). His office, called Constructa Planning & Architecture Ltd., was founded in 1962 with his partner Wolfgang Schoedon. In 65 years of activity, Zolko has worked with the most diverse architectural typologies: residential and commercial buildings, interior designs, renovations and industrial buildings. With a total of 147 cataloged works, there are a significant number of buildings with great architectural interest that are not properly studied yet. Within this group of examples, which are not considered as prominent from the point of view of dissemination through publications and academic studies and can be called as the “Side B” of architect's production, those that are factories and industries are especially interesting.

The purpose of this article is to shed light on this cut in the architect's work, focusing on the analysis of five concrete cases: The Amortex Factory (Sao Paulo, 1972), The Empax Industry (Sao Paulo, 1974), Santaconstancia Weaving Industry (Sao Paulo, 1974), Fundinox Factory (São Paulo, 1974) and Belzer Tool Industries (Guarulhos, 1976).

Gregory Zolko's “Side B”, specifically the 44 industrial buildings developed in his office, offer a considerable range of constructive, programmatic and bioclimatic solutions, exemplary for both

the type in question and architectures with other programmatic natures.

Keywords: São Paulo's modern architecture, industrial architecture, Gregório Zolko.

Arquitetura Industrial na obra de Gregório Zolko: cinco casos de estudo

Introdução

Nascido em São Paulo em 23 de março de 1932, o arquiteto Gregório Zolko tem uma vasta produção ligada à modernidade paulista. Formado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América, sua prática como arquiteto se notabilizou por algumas obras que se tornaram muito conhecidas dentro e fora do Brasil, como o caso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – o Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, (1967) ou do Edifício das Emissoras Associadas, em São Paulo (1959)

Seu escritório, chamado Constructa Planejamento e Arquitetura Ltda, foi fundado em conjunto ao seu sócio Wolfgang Schoedon em 1962. Em 45 anos de atividades (1962-2007), Zolko trabalhou com as mais diversas tipologias arquitetônicas: edifícios residenciais e comerciais, projetos de interiores, reformas e projetos de edifícios industriais.

Com um total de 150 obras catalogadas, encontra-se no trabalho do arquiteto um expressivo número de edifícios com grande interesse arquitetônico que ainda não estão devidamente estudadas. Dentro desse grupo de exemplares que não obtiveram protagonismo do ponto de vista de divulgação por meio de publicações e estudos acadêmicos, o “Lado B” de sua produção, os edifícios industriais são especialmente interessantes.

O objetivo deste artigo é jogar luz sobre esse recorte na obra do arquiteto, focando na análise de cinco casos concretos: a Fábrica Amortex (São Paulo, 1968), a Fábrica da Fundinox (São Paulo, 1974), a Indústria Tecelagem Santaconstancia (São Paulo, 1974), Fábrica da Siemens (São Paulo, 1974) e a Indústria de Ferramentas Belzer (Guarulhos, 1976).

Projeto industriais

Em meio a um acervo com 150 projetos, infelizmente muitos deles não arquivados ou descartados, Gregório Zolko possui uma produção significativa de obras industriais. A facilidade com a língua inglesa e alemã facilitou a aproximação do arquiteto com grandes empresas que estavam chegando ao Brasil na década de 1960, algo que se prolongou até o fim dos anos 1980.

O primeiro contato que Zolko teve com um projeto industrial se deu em 1957, com o refeitório da fábrica da Mercedes-Benz, na cidade de São Bernardo do Campo. O projeto da fábrica propriamente dita é de autoria de Alfred Duntuch, a época diretor juntamente com Stefan Landsberger da construtora Luz-Ar. Foi um grande desafio para Zolko naquele momento, já que acabara de sair do escritório de Gregori Warchavchik e iniciava sua carreira como arquiteto autônomo.

A primeira indústria registrada em seu acervo como projeto próprio data de 1964 e foi concebida para a empresa suíça Sprecher + Schuh, a qual produzia controladores de

baixa tensão. Após essa primeira experiência, desenvolveu outros 44¹ projetos dos mais diversos tamanhos e formas, para clientes distintos, trabalhando de maneira específica cada caso e não se fechando em uma linguagem única para todos os projetos. Apesar da utilização das peças pré-fabricadas serem comuns na maioria desses projetos desenvolvido pelo arquiteto, não houve seriação ou repetição de soluções globais ou particulares entre os edifícios construídos nos diferentes encargos. Cada projeto foi desenvolvido individualmente respeitando as condicionantes sugeridas pelos clientes, lugar de inserção, programa de necessidades e pela técnica construtiva definida.

Cabe ressaltar que, ao longo dos anos em que Zolko projetou edifícios industriais, houveram, a grosso modo, duas diferentes conjunturas na economia brasileira que impactaram diretamente nesses encargos por parte dos clientes do arquiteto.

A primeira fase, ocorrida entre os anos de 1967 até 1973, foi conhecida como “milagre econômico brasileiro”. A segunda ocorreu depois de 1973, pós crise do petróleo, época em que as empresas fabricantes de elementos de concreto pré-fabricado viram suas receitas caírem e o preço de sua produção aumentar, por conta da utilização dos derivados na elaboração das peças.

Analisando o processo industrial de São Paulo, as palavras de Jorge Wilhelm (apud DINIZ, 1980, p.29), expressam de maneira clara o que se passava nesse período de vertiginoso crescimento econômico e demográfico:

Esse ritmo nervoso poderia ter deixado os arquitetos a margem, pois num primeiro tempo, realmente a facilidade de lucros permitia o luxo de todo desperdício: má organização, reformas prematuras, empirismo primário. Mas houve fatores paralelos que modificaram o panorama. O prestígio que gozam os arquitetos nessa época; a construção de estradas oferecendo para os novos estabelecimentos industriais terrenos visíveis para o público; a demanda e a concorrência crescentes e a atração pelo formal, pelo aspecto e prestígio que dele decorre, comum na personalidade brasileira, foram esses os fatores que influíram no comparecimento do arquiteto no campo da construção industrial brasileira.

Pelo levantamento² feito sobre projetos industriais realizados por Zolko, a Fábrica da Schaeffler Group, uma empresa de rolamentos, foi a última obra industrial realizada pelo arquiteto. Finalizada em 1987 e localizada em Sorocaba, interior de São Paulo, a obra fez parte de uma época na qual ainda havia grande procura por arquitetos para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, tal e como afirmam Zein e Santos (1982, p.143):

Em oposição à importação de layouts estrangeiros, ou à concepção dos edifícios industriais como simples galpões para abrigos de máquinas e equipamentos, vem se afirmando a necessidade de uma atuação em conjunta dos profissionais de arquitetura, engenharia e técnicos das diversas áreas afins para uma concepção mais abrangente e humanizada dos ambientes de trabalho.

Zolko aproveitou o momento do crescimento da demanda de projetos industriais para conquistar experiência e trabalhar com diversos tipos de empresas, algo que acarretava na necessidade de conhecimento específico da logística de cada produto produzido, do

¹ Dados obtidos no acervo do próprio arquiteto, em catálogos de projetos, anotações e cópias de projeto arquivadas, mas que pode ser ainda maior, já que o próprio arquiteto possui um acervo considerável de informações ainda não todo explorado.

² Número de obras encontrados no acervo do arquiteto.

percurso necessário dos produtos no dado esquema industrial a ser implementado, assim como o estudo aprofundado dos materiais que poderiam ser empregados na construção dos edifícios. A escolha dos materiais influenciava diretamente no preço do seguro que a empresa contratante deveria fazer, contra qualquer acidente que pudesse ocorrer.

Dessa maneira, cabe realizar uma exposição de projetos nos quais Gregório Zolko trabalhou diversas escalas, combinações de materiais, logísticas, volumes, diferentes entendimentos e direcionamento de fluxos de matéria prima; enfim, os diversos aspectos que envolvem o processo de projeto de edifícios industriais.

Fábrica Amortex (São Paulo, 1968)

O edifício para a fábrica Amortex foi projetado em 1968 e construído entre 1970-1972. Trata-se de uma empresa de autopeças localizada em uma área de mais de cinquenta mil metros quadrados localizada no Centro Industrial do bairro de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.

Figura 1: Indústria Amortex. Vista do edifício de escritórios e parte dos brises do edifício do refeitório.
Fonte: Projeto e Construção, mar. 1973, p. 24.

De acordo com depoimento de Zolko³, o primeiro passo para o desenvolvimento do

³ Entrevista gravada e cedida gentilmente pelo arquiteto em 09 de junho de 2015.

projeto foi entender o fluxo logístico da empresa e suas demandas. Posteriormente se daria a elaboração de um plano piloto de ações por etapas para a construção do edifício, racionalizando os usos de tempo e dinheiro. O intuito era de que, a medida em que a empresa fosse crescendo e que houvesse a necessidade de novos espaços, o edifício poderia aumentar sem perder suas características originais, tanto desde o ponto de vista formal como desde pontos de vista construtivo e estrutural (Figura 01).

No mesmo depoimento, o arquiteto apontou a importância da topografia no desenho e esquematização do projeto, indicando que o desnível que havia no terreno foi aproveitado para criar patamares diferentes dentro do mesmo volume arquitetônico. No primeiro nível, que está diretamente ligado ao nível da rua, encontra-se os edifícios de apoios e o acesso principal ao galpão industrial. Ao longo do eixo longitudinal do terreno, o desnível que surgiu é utilizado para a colocação dos escritórios, e a partir do momento que esse desnível aumenta em direção aos fundos do terreno, surge um outro nível com espaços para escritório, totalizando dois andares para escritórios ao longo desse percurso.

Esse desnível também ajudou nas etapas de crescimento da empresa, pois limitou as áreas funcionais do projeto e direcionou as frentes de ampliação dos espaços produtivos para a área plana do terreno.

Foram construídos 10000,00m² em uma primeira etapa, seguindo para mais 2000,00m² em uma segunda etapa e 3000,00m² na terceira. As etapas foram desenvolvidas em um intervalo de dois anos após o início da construção, sendo que todo o programa de ampliação constava no projeto original. A projeção era chegar a uma área total construída de 56780,00m².

Em relação a estrutura do edifício, os arquitetos optaram pela estrutura pré-fabricada de concreto, que dispensa manutenção, tem rapidez na fabricação e montagem das peças, reduz o movimento de materiais e de funcionários no canteiro de obras e pode ter resultado significativo de redução de custos no preço global da obra (PROJETO E CONSTRUÇÃO, 1973).

No caso da Amortex, a materialidade do projeto é constituída por uma combinação de concreto, vidro, chapas de amianto e tijolos laminados⁴. A modulação de 12,00m x 7,40m ditou o ritmo estrutural e a disposição dos espaços, junto com a cobertura, onde foram empregadas vigas “Y”⁵. Tanto a cobertura quanto os fechamentos com brises horizontais de concreto nas laterais do edifício ajudam na concepção de criar uma unidade para todo o edifício. A cobertura de peças pré-fabricadas trabalha muito bem como isolante térmico e acústico, e também permitem a entrada de iluminação natural pelos espaços lineares gerados entre uma viga e outra.

Os edifícios anexos - portaria, refeitório, controle de acesso a garagem e central de energia - seguem o mesmo padrão de fechamento e estrutura, sendo somente o edifício do depósito em um sistema de projeto distinto do restante do conjunto.

⁴ Tijolos laminados ou os prensados, produzidos industrialmente, são mais caros e quase sempre são transfurados ou ocos, com largo emprego em lajes nervuradas e no preenchimento de vãos estruturais. (LEMONS; CORONA, 2017)

⁵ Era um tipo de peça pré-fabricada para uso em coberturas. Elas podiam vencer um vão de até 25m, e poderia dar uma iluminação mais uniformes frentes as “sheds” metálicos utilizados na época de 1970.

Em 1973, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) organizou a primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo independentemente da presença das artes plásticas. O evento ocupou o mesmo espaço do Pavilhão do Ibirapuera destinado às artes, e teve como tema “O ambiente que o homem organiza: suas conquistas e dificuldades” (FRANÇA, 2017). Nessa bienal, o edifício da fábrica da Amortex foi um dos oito projetos premiados como destaques pelo júri.

Fábrica Fundinox (São Paulo, 1974)

A Fundinox, uma empresa dedicada a fundição de aço inoxidável, saiu do seu pequeno galpão do bairro de Santo Amaro em São Paulo para um grande complexo fabril na cidade de Jundiaí.

A volumetria do complexo está representada dois blocos unidos, que abrigam diferentes tipos de uso. Na área frontal temos o bloco administrativo, trabalhado com uma estrutura pré-fabricada de concreto, e o bloco que contempla o galpão industrial, uma estrutura pré-fabricada também, mas com um fechamento em chapas onduladas metálicas, sendo assim, duas soluções construtivas semelhantes, mas com uma resposta de fechamento diferente.

O primeiro bloco, dedicado a área administrativa, tem em seus fechamentos um ritmo marcado por conta de painéis montados sobre montantes de alumínio parafusados na parte inferior aos peitoris e na parte superior às vergas. Tanto peitoris como vergas são de concreto. Tal configuração ordena todas as fachadas do bloco. A cobertura tem telhas onduladas de cimento amianto

O segundo, que abriga a área fabril, se assemelha bem a um galpão industrial tradicional, com grandes vãos e pé-direito múltiplo, implementado por conta das grandes maquinarias utilizadas. O perfil trapezoidal do volume tem a cobertura feita com telhas metálicas sobre vigas de concreto pré-fabricadas. Os fechamentos laterais desse bloco tem ora brises de concreto colocados sobre estrutura de elementos pré-fabricados, ora chapas onduladas metálicas. O formato volumétrico trapezoidal do bloco ajuda na ventilação natural do ambiente interno, já que favorece o efeito chaminé em toda a sua extensão. A estrutura foi calculada para receber, além das cargas próprias do edifício, as cargas móveis de um enorme guindaste sobre trilhos que corre por todo o espaço.

Industria Tecelagem Santaconstancia (São Paulo, 1974)

Localizada a 15km do centro da cidade de São Paulo, no bairro Parque Novo Mundo, as margens da Rodovia Presidente Dutra, a Tecelagem Santaconstancia foi projetada e construída em apenas oito meses, utilizando peças pré-fabricadas de concreto e tijolos laminados para o fechamento na maioria dos edifícios que constituem o complexo.

Em um terreno de 15000,00m², foram construídos 7500,00m², distribuídos em três edifícios, correspondentes aos seguintes usos: setor administrativo, setor de serviços e galpão de produção de tecidos e acabamentos.

A volumetria que surge nesse complexo, é caracterizada por dois blocos semelhantes, o de serviço e o bloco de produção, diferenciados por suas alturas, sendo o bloco de serviços mais baixo que o bloco de produção com seus dois andares. Em meio a esses

volumes surge um outro bloco, com características distintas de ambos, que é o setor administrativo e a loja.

O bloco de serviços, que possui refeitórios, vestiários, creches e demais serviços, está

Figura 2: Figura 42 - Entrada e edifício de escritórios da fábrica Santa Constância. Fonte: CJ Arquitetura, nov. dez. 1973 e jan. 1974, p. 126.

localizado e um dos extremos do conjunto e tem uma cobertura ritmada através de vigas com perfil “Y”, sendo as vedações de fachada feitas com tijolos laminados. Já o galpão industrial, com quatro mil e quinhentos metros quadrados de área construída, no outro extremo do complexo, é composto por uma área para tecelagem e outra para finalização de peças, tendo os mesmo acabamentos e processos construtivos do galpão de serviço, ou seja, cobertura com vigas “Y”, estrutura pré-fabricadas para pilares e vigas e tijolos laminados nas fachadas. A área destinada a expedição, localizada entre os dois blocos, separa setores industrial e serviço. Um eixo de circulação localizado entre o estacionamento de veículos e a área da expedição cria essa separação, conectando ambos edifícios.

No edifício administrativo há dois pavimentos: o térreo mais um mezanino. A estrutura foi pensada para uma futura expansão, podendo chegar a até mesmo seis andares. Nesse setor foram localizados, além dos escritórios, uma loja para exposição das peças com amostras de tecido, mantendo espaço suficiente para desfiles de moda quando necessário. O edifício foi feito com um sistema tradicional de construção, o qual utilizou vigas, pilares e lajes moldadas *in loco*, diferente do restante do projeto, que utiliza peças pré-fabricadas em sua concepção. Esse edifício possui uma interessante fachada de vidro recuada da estrutura principal, com pé-direito duplo voltada para a entrada do

complexo industrial, tendo nesse recuo uma espécie de proteção contra a insolação. Os restantes dos fechamentos são feitos em tijolos laminados.

Uma questão peculiar do projeto obrigou o conjunto de projetistas estruturais – formados pelas empresas Cinasa (responsável pela estrutura pré-fabricada), Bicosa (responsável pela construção de todo o complexo), Consultrix e Estacas Franki (responsáveis pelas fundações) - a elaborar um cálculo estrutural específico para que o segundo andar do galpão industrial pudesse suportar os teares, não só pelo peso próprio das máquinas, mas também pelo impacto gerado pelo seu funcionamento. As fundações foram calculadas para suportar um total de 286 toneladas.

Industria Siemens (São Paulo, 1979)

Em 1979, Zolko foi chamado para trabalhar em quatro edifícios da indústria de equipamentos elétricos Siemens, localizada no bairro Lapa, ao lado da Marginal Tietê, em São Paulo. Ao lado das empresas Minerbo Fuchs Engenharia S/A e Wysling Gomes Ltda., responsáveis pelos projetos dos edifícios de armazenagem, escritório, caldeiraria, jateamento e pintura, totalizando 2159,75m², Zolko e equipe ficaram responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos das duas novas portarias - uma direcionada a saída para a Marginal Tietê, e outro na rua Coronel Bento Bicudo, local de acesso dos caminhões, o pavilhão de lazer e o galpão onde seriam preparadas as chapas. A soma de áreas projetadas totaliza 810,34m².

As portarias são definidas por um bloco de 12,00m x 8,00m, com uma circulação central para o controle de acesso. Nesse espaço há salas de espera, área da portaria, revista masculina e feminina e dois pequenos vestiários. A estrutura aqui é desenhada em aço, com o intuito de trazer leveza, mas ao mesmo tempo rapidez na execução da obra. As peças tipo canaletes⁶, fabricadas pela empresa Eternit, fazem o fechamento de todo o espaço e a cobertura. Os caixilhos de alumínio formam uma composição com o parapeito e com a verga superior, esquematizando um painel junto com as janelas “max-mar”. Ambas portarias possuem o mesmo desenho, e tem letreiros em ferro pintado com o nome da empresa.

O pavilhão de lazer possui outro tipo de estrutura e disposição. Trata-se de um grande pavilhão de 20,00m x 12,00m, aproximadamente, separado em dois blocos com uma área comum central. Um dos blocos é dedicado a área de apoios, com os vestiários e sanitários, a área central é uma área de lazer, e o último bloco uma área de serviços com um pequeno jardim, voltado para área externa do volume.

As paredes de alvenaria desse bloco são estruturais. Na cobertura, mais uma vez, foram utilizados canaletes, as quais, quando empregadas dessa maneira, exigem uma inclinação relativamente baixa (mínimo de 9% ou 5°), possuem uma grande durabilidade e pouco peso próprio por peça, algo que permite o uso de uma subestrutura de telhado leve, como neste caso, feita com caibros de madeira, fugindo do tradicional uso do concreto armado. As paredes estruturais são revestidas com tijolos aparentes, recurso recorrente ao longo da prática projetual desenvolvida por Zolko.

⁶ Canaletes são telhas onduladas, que podem ser utilizadas como coberturas ou também como fechamentos laterais. Na época eram fabricadas em amianto, e no caso dos projetos de Zolko, fornecidas pela Eternit. Hoje ainda se comercializam essas peças, mas produzidas em fibrocimento.

Outro edifício projetado por Zolko nesse complexo é o local para preparação de chapas, resolvido arquitetonicamente de uma forma mais simples do que os demais. Trata-se de um espaço de 15,00m x 14,00m, estruturado através de quatro pilares de concreto travados, com vigas em concreto aparente que sobressaem em relação ao fechamento feito com canaletes. A cobertura, assim como no pavilhão de lazer, possui fechamento em canaletes, porém, diferentemente daquele, o que suporta o telhado aqui é um conjunto de vigas-calha, tendo em vista que a madeira não seria adequada devido a normas e exigências características do setor de preparação de chapas.

Indústria de Ferramentas Belzer (Guarulhos, 1976)

Em 1975, o escritório Constructa projeta o edifício industrial para a Ferramentas Belzer do Brasil S.A, localizado em Guarulhos, na grande São Paulo, uma das regiões que concentrou uma grande quantidade de fábricas de pequeno e meio porte em áreas próximas à capital. A região era beneficiada pelos acessos rápidos às rodovias que começavam a ocupar o território paulista, especialmente a Rodovia Presidente Dutra. O terreno com aproximadamente 52.000m² foi dividido da seguinte maneira: praticamente 14000,00m² se destinaram ao bloco industrial, 3400,00m² foram para o bloco social, 3000,00m² para o bloco administrativo e o restante para acessos e circulações necessárias.

Ao analisar o conjunto construído, pode-se concluir que é um projeto fragmentado, não só por conta das etapas de obras, mas também pelo fato de que se compõe por diversos edifícios isolados, não havendo ligação formal entre as partes. Essa segmentação também está relacionada com o tipo de solo encontrado no local, diferente na região que se localiza mais próxima a Rod. Presidente Dutra, mas também com a geometria do terreno.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAP - PORTO ALEGRE

Bloco Administrativo

Detalhe da estrutura e parte construtiva da fachada

1. Cobertura de alumínio trapezoidal com isolamento térmico
2. Platinbanda chapa dobrada em alumínio
3. Pingadeira perfil U em alumínio
4. Tubos de alumínio
5. Fixador de vidro (alumínio)
6. Placa de fixação (latão)
8. Juntas dos vidros com silicone
9. Perfil U (alumínio apoio do vidro)
10. Abraçadeira em alumínio
11. Juntas em tubos de ferro galvanizado
12. Apoio de 30x30 em concreto
13. Grelha em perfil de alumínio
14. Luminárias
15. Trofer
16. Forro de alumínio acústico
17. Tubo flexível
18. Duto de ar condicionado
19. Vidro fixo transparente
20. Caixilhos duplos com vidro 3 e 5mm
21. Venezianas
22. Projeção caixilho (rotação 180°)
23. Sanduíche de chapas lisas cimento amianto com styropor
24. Rodapé de alumínio anodizado
25. Piso acabado com carpete
26. Ralo de drenagem c/vazante encaixado
27. Espelho d'água
28. Projetor subaquático

1. Bloco Administrativo
2. Portaria
3. Bloco Social
4. Bloco Industrial
- 1.ª Estapa
5. Bloco Industrial
- 2.ª Estapa

6. Estacionamento (Diretoria)
7. Estacionamento (Funcionários)
8. Pátio Carga e Descarga
9. Via Dutra
10. Rua Secundária

Figura 3: Fábrica de Ferramentas Belzer. Página da Revista Projeto mostrando a detalhes, fotos e plantas do projeto. Fonte: Projeto, jun. 1980, p. 46.

O bloco administrativo, voltado para a Rodovia Presidente Dutra, foi concebido com um grande pórtico treliçado de tubos de alumínio apoiado em base de concreto, que por sua vez coloca-se sobre um aterro de mais de dez metros de altura. O bloco cobre uma área

de 25,00m x 50,00m e libera quase que toda a área para a configuração de espaços de escritório e serviços administrativos. A solução da estrutura espacial adotada, formada por tubos de alumínio anodizado com nós de aço galvanizado, não foi um simples capricho por parte do cliente, nem tampouco por parte do arquiteto. Zolko deixa claro que “a utilização da estrutura metálica foi necessária, pois o terreno era coberto por turfa, o que impossibilitava a utilização de pré-fabricados de concreto no desenho pretendido”⁷. Uma estrutura espacial metálica leve deu conta perfeitamente desses entraves encontrados no local.

Na tentativa de deixar o bloco administrativo ainda mais leve, a base de concreto armado que suporta a estrutura metálica encontra-se visualmente “solta” do solo, apoiando-se em pequenas vigas de concreto que atravessam um espelho d’água adjacente. Por conta da proximidade do bloco em relação à rodovia, as janelas são acústicas com vidro duplo. Todo o sistema de ar condicionado, assim como outros dutos, é colocado nos vãos entre os elementos da estrutura espacial, facilitando a manutenção e a passagem das tubulações ao longo do edifício.

Para o galpão industrial, um espaço de grandes dimensões com 65,00m x 200,00m, Zolko e Schoedon utilizaram dois conjuntos de arcos pré-fabricados em concreto medindo 10,00m x 30,00m, os quais foram fornecidos pela empresa For Beton⁸. Entre os dois arcos, fazendo a ligação entre eles, existe um corpo central, elaborado em estrutura convencional de pilares e vigas. O volume gerado tem dois pavimentos e 5,00m de largura, com a parte superior destinada a área de administração e a parte de baixo destinada a uma área de circulação entre os dois espaços de produção. O galpão tem uma eficiente solução de ventilação e iluminação (PROJETO, 1980). O sistema ajudou na concepção de espaços mais flexíveis para futuras expansões.

Conclusões

Dentro de um universo de quarenta e quatro conjuntos industriais projetados pelo arquiteto Gregório Zolko, os cinco casos recém descritos mostram que o arquiteto desenvolveu ao longo dos anos um grande “know-how” para trabalhar com os mais diversos clientes, nos mais variados lugares, aplicando diferentes técnicas e dando conta de organizar programas com diferentes especificidades. Ao mesmo tempo, trabalhou cada conjunto com estratégias de ordenamento claras e eficientes. De maneira geral, sobressaem três aspectos solucionados de maneira distinta em cada complexo: volumetria das edificações, fechamentos e estrutura portante.

Observando as volumetrias de cada complexo aqui detalhados, nota-se em cada um deles uma solução diferente encontrada pelo arquiteto para resolver determinados problemas de projeto. Conjuntos com volumetrias aditivas, as quais contém diferentes partes de programa, e inclusive aqueles com blocos isolados, são encontrados em terrenos com grandes metragens quadradas de área, como podemos observar nos complexos das empresas Amortex e Belzer. Nestes observa-se outro aspecto marcante: seus núcleos administrativos são trabalhados formalmente maneira diferente, como um corpo dentro do próprio galpão industrial no caso da Amortex, ou como um edifício

⁷ Informação passada pelo arq. Gregório Zolko. Entrevista com o arquiteto em 09 de junho de 2015.

⁸ A cobertura de arcos-sheds utilizadas, patenteados pela “Horst Radius”, foi fornecida pela For Beton. Essa tecnologia, além do grande vão, proporcionava ventilação e iluminação zenital.

especial isolado, como no caso da indústria Belzer. Os complexos que possuem um volume único, como o da Santaconstancia e o da Fundinox, também são aqueles que possuem áreas menores de terreno, em média 30% do tamanho se comparadas às de maiores proporções recém citadas.

Esses volumes únicos as vezes são trabalhados de forma semelhante, com respeito a estrutura portante e acabamentos, como é o caso da Tecelagem Santaconstancia, na qual há uma relação mais clara de acabamentos e desenhos de fechamentos que se repetem tanto nos setores administrativos quanto no galpão industrial. Ao contrário disso, a empresa Fundinox, apesar de ser formada por um único bloco, visualmente aparenta estar formada por dois volumes colados. O que explica isso é a diferença dada ao tratamento externo da parte destinada área indústria propriamente dita - com fechamento em canaletes, com relação a aquele da área definida pela zona de administração, revestida em painéis compostos por peitoril-caixilho-viga, os quais dão ritmo a fachada.

Na questão relativa a volumes, os edifícios projetados para a Siemens são os que mais estão fora do que o Zolko realizou nos outros quatro projetos aqui analisados. Chama a atenção não só o fato de serem menores ou de não possuírem relação tão clara com o restante do complexo ao qual pertencem, mas também a evidente intenção do arquiteto de experimentar novas soluções, buscando ser mais versátil e ousado compositivamente, seja com relação aos fechamentos - que configuram um volume imponente na portaria, seja com relação ao desenho do setor de lazer, o qual tem paredes estruturais, vigas de madeira e telhas de fibrocimento criando um volume a modo de pavilhão.

Os fechamentos são um caso a parte em cada projeto. Amortex e Santaconstancia foram trabalhadas com tijolos laminados nas vedações de suas estruturas de concreto pré-fabricadas. Na Amortex ainda se percebe a utilização de brises como forma de proteger o edifício da incidência solar. As coberturas de ambas são definidas por vigas "Y", as quais, além de facilitar a execução, fornecem iluminação zenital entre os rasgos originados pela repetição das mesmas.

A Indústria Belzer possui dois tipos de fechamento, sendo o do bloco industrial em placas de fibrocimento e os do bloco administrativo trabalhados de maneira independente da estrutura metálica empregada. Neste caso, os fechamentos são leves, formados por placas de fibrocimento e esquadrias de vidro duplo para isolamento acústico, estas últimas adotadas por conta da proximidade com a rodovia.

A fábrica Fundinox apresenta uma mescla de soluções, sendo formada, por um lado, por painéis que compõe a fachada do bloco administrativo - com peitoris, caixilhos e vergas, e por outro, por canaletes revestindo fachadas e cobertura do galpão industrial, algo que diferencia os dois setores completamente. A solução de utilizar canaletes para fechamentos laterais e coberturas também serão encontrados nas portarias e no edifício de preparação de chapas da Industria Siemens. Já no pavilhão de lazer desta última, apesar de haver telhas canaleta, foram adotadas paredes de alvenaria industrial na concepção estrutural, utilizando tijolos laminados como fechamento, assim como encontrado nas empresas Santaconstancia e Amortex.

Sobre o tema da estrutura portante nos edifícios, Zolko utilizou três técnicas diferentes no desenvolvimento dos projetos, e mais uma vez, tirou partido de uma mistura de soluções arquitetônicas para a concepção em alguns deles. Nos casos das indústrias Amortex, Santaconstancia, Belzer e Fundinox, os galpões se estruturam com elementos estruturais pré-fabricados, os quais se montam por intermédio de módulos de referência de fácil construção e manejo no canteiro de obra. Essa variedade de conhecimento de técnicas construtivas aparece no conjunto para empresa Belzer, para o qual Zolko, além de ter trabalhado com sistema de pré-fabricados, desenvolveu uma estrutura espacial para o edifício administrativo, algo totalmente inovador com respeito ao que já estava acostumado a projetar em outros edifícios. Tudo por conta de um problema de qualidade do solo que o forçou a encontrar uma solução leve, distinta das peças pesadas de concreto.

Zolko utilizou também técnicas construtivas mais comuns, como sistemas de pilares, vigas e lajes moldados *in loco*. Essa solução foi utilizada no edifício administrativo da Indústria Santaconstancia, no edifício central de conexão entre os dois arcos do galpão industrial da Belzer e no pavilhão de lazer da empresa Siemens.

As análises feitas nessas cinco obras industriais mostram que as soluções adotadas em cada projeto são particulares e específicas caso a caso. Em relação a volumetria, as dimensões do terreno, a logística necessária no funcionamento das fábricas ou mesmo a dinâmica de circulações e fluxos do processo fabril podem influenciar no esquema proposto. As estruturas pensadas, fossem elas pré-fabricadas ou não, sempre foram desenhadas com vistas a facilitar os processos de construção, procurando acelerar inclusive a consolidação final de futuras expansões dos edifícios, como no caso da fábrica Santaconstancia, a qual levou apenas oito meses para ficar pronta. Os fechamentos, sejam horizontais ou verticais, expressam também uma dinâmica variável para cada projeto, e em nenhum caso parecem ser oriundas de obsessões estilísticas por parte do arquiteto ou seus clientes, tal e como pode ser observado em projetos programaticamente equivalentes e contemporâneos aos aqui apresentados.

Faz-se necessário um aprofundamento de pesquisa ainda maior no extenso acervo de projetos de Gregório Zolko antes de fazer qualquer tipo de avaliação ou juízo sobre a importância do arquiteto na historiografia da arquitetura moderna, seja em âmbito paulista, seja em âmbito nacional. Mas o que permitem antever os projetos aqui apresentados é que Zolko estava claramente alinhado com a escola paulista de arquitetura. Tal alinhamento pode aparecer melhor expressado em obras mais icônicas do arquiteto. Mas, sem dúvidas, essas cinco obras fabris - as quais formam parte do "Lado B" da obra do arquiteto - oferecem uma considerável gama de soluções construtivas, programáticas e bioclimáticas exemplares tanto para o tipo em questão quanto para arquiteturas com outras naturezas funcionais.

Referências

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. São Paulo: EDART, 2ª Edição, 2017.

DINIZ, Antonio Ricardo. Roteiro e análise de projetos industriais. **Revista Projeto e Construção**. São Paulo, n. 29, abr. 1973.

FRANÇA, Elizabeth. **A origem e a trajetória das Bienais de Arquitetura de São Paulo**. Disponível em: < <http://www.esquina.net.br/2017/11/04/a-origem-e-a-trajetoria-das-bienais-de-arquitetura-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 04 out. 2019.

ZEIN, Ruth Verde; SANTOS, J. L. T. Arquitetura Brasileira Atual. **Revista Projeto (Porto Alegre)** São Paulo, SP, n.42, p. 142-143, 1982.

PROJETO E CONSTRUÇÃO. "Pré-moldados nas três etapas da fábrica. **Revista Projeto e Construção**. São Paulo, n. 29, p.26, abr. 1973.